

FRANSUZ TILIDAGI JAZOIR ADABIYOTINING VUJUDGA KELISHI VA SHAKLLANISHI

Nigora Shuxratovna Yaxyoqulova

Samarqand davlat chet tillar instituti

Ikkinchi chet tillar kafedrasida o'qituvchisi

yakhokoulovan@gmail.com

ANNOTATSIYA:

Fransuz tilidagi Jazoir adabiyoti mustamlakachilik davri mahsulidir; shubhasiz, fransuz madaniyatining eng ravshan merosi, lekin ayni paytda eng ziddiyatli, chunki u oldingi ramziy nasl-nasabning parchalanishini ochib beradi. Yo'qolgan va qo'lga kiritilgan narsadan iborat bu adabiyot o'z ichida, o'zining g'aroyibligida, bir nechta bog'lanish izlarini saqlaydi. O'zining birinchi ko'rinishlarida u o'zini hukmron va mazlumlar o'rtasidagi yuzma-yuz uchrashish joyi va ziddiyatni bartaraf etishning mumkin bo'lgan tomoshasi sifatida taqdim etadi, shu bilan birga Jazoirning madaniy va yodgorlik merosining yangi konfiguratsiyasining boshlanishini belgilaydi. Ushbu maqolada fransuz tilida ifoda etilgan Jazoir adabiyotidagi o'ziga xos qurilishini ko'rib chiqishga harakat qilamiz.

Kalit so'zlar : adabiy asar, milliy ozodlik harakati, Jazoir adabiyoti, o'tish davri adabiyoti, ilk Jazoir romani, yozma matnlar, fransuz realizmi.

ABSTRACT:

Algerian literature in French is a product of the colonial period; undoubtedly the most visible legacy of French culture, but also the most controversial, since it reveals the fragmentation of the previous symbolic lineage. This literature, composed of what is lost and what is gained, preserves within itself, in its strangeness, several traces of connection. In its first manifestations, it presents itself as a place of face-to-face encounter between the dominant and the oppressed and a possible spectacle of the resolution of the conflict, while marking the beginning of a new configuration of the Algerian cultural and monumental heritage. In this article, we will try to examine its specific construction in Algerian literature expressed in French.

Keywords: literary work, national liberation movement, Algerian literature, transitional literature, early Algerian novel, written texts, French realism.

Yozuvchilar hayotiy voqeani hikoya qilish uchun tildan foydalanadilar, bu hikoya shakli bo'lib, uning yordamida shaxs ochib beriladi. Fransuz tilidagi Jazoir adabiyoti mustamlakachilik va milliy ozodlik harakatlari sharoitida vujudga keldi. Bunda yozuvchilarning ifoda tili klassik arab yoki Jazoir shevasi emas, balki maktabda o'rganilgan mustamlakachining tili, ana shu « zaruriyat madaniyati » ning qurolidir [4;56]. Fransuz tili birinchi navbatda majburlash ostida o'rganiladi, keyin esa bosqinchining o'z hududida hujum qilish uchun yanada qasddan tanlovga aylanadi. Fransuz tili va roman shaklining muqarrar ravishda nazarda tutadigan dunyo haqidagi g'oyalarga moslashishi na butunlay salbiy, na to'liq ijobiydir. Ba'zilar buni birinchi navbatda ishdagi begonalashish jarayoni deb biladilar, boshqalari esa Kateb Yasin ta'бири bilan aytganda, « urush o'ljalari » ni boyitish deb biladilar.

Avvaliga fransuz tilidagi Jazoir adabiyoti « boshqa » ga qarshi norozilik quroli, ikkinchi bosqichda esa « o'sha » ga qarshi o'z-o'zini tahlil qilish va ijtimoiy illatlarni fosh qilish vositasi bo'lgan. O'zlikni anglash, o'zini-o'zi tasdiqlash, mustamlakachilik tuzumini va uning mafkurasini rad etish bu adabiyotning mavzulari bo'lib, u yaratilganidan beri «guvohlik» va «jangovar oqlanish» deb ataladi. Shunday qilib, fransuz tili nafaqat butun bir o'ziga xos adabiy asarning paydo bo'lishiga imkon berdi, balki mualliflarga hukmron nutqlardan qochish imkonini berdi va shu bilan Jazoirning haqiqiy va adolatli qiyofasini yaratdi.

Qolaversa, mustamlakachilik davrida fransuz maktablarida o'rganilgan yozuv modellaridan tug'ilgan fransuz tilidagi Jazoir adabiyoti asta-sekin ulardan uzoqlashib, boshqa estetik kategoriyalar qatori yangi qadriyatlarga ega o'zining adabiy maydonini ham yaratadi.

Fransuz tili Jazoir mualliflari uchun ifoda tili bo'lsa-da, mustamlakachilar tili bo'lgan fransuz tilini qabul qilish muammoli bo'lgan va shunday bo'lib qolmoqda, chunki u shaxsiyat masalasiga yaqindan to'g'ri keladi va ko'plab jazoirlik mualliflar bu muammo bilan kurashib, ularning har biri o'zlarining fransuz tili va madaniyatiga bo'lgan munosabatini tushuntiradilar.

Jan Amrouch birinchi jazoirlik yozuvchilardan biri bo'lib, fransuz tilida so'zlashishga majbur bo'lgan mustamlaka xalqlarining madaniy begonalashuvi va o'zligini yo'qotishini ta'kidlagan. Bu til bilan munosabat, Kateb Yassin misolida bo'lgani kabi, notinch his-tuyg'ular bilan ham ajralib turadi: uning fransuz maktabiga borishi «sherlar uyasiga tashlangan» degan ma'noni anglatadi, chunki bu «kindikning ikkinchi kesilishi» va «ichki surgun» ni anglatadi [5;89].

Adabiy harakat sifatida, fransuz yoki frankofon tilidagi Jazoir adabiyoti har doim uni tan olish muammosiga duch kelgan, chunki Fransiyada u doimo «ekzotik»

tabiat adabiyoti, markaz adabiyotiga, frantsuz adabiyotiga nisbatan «boshqa joy» va «chekka» adabiyoti sifatida qaralgan. Ba'zilar uni madaniyatshunoslik adabiyoti deb bilishsa, boshqalari «frantsuz adabiyotining bir tarmog'ini yaratishga hissa qo'shgan», deb hisoblashadi, chunki u nafaqat frantsuz tilini ifoda vositasi sifatida ishlatadi, balki uning adabiy shakllaridan ilhom oladi va bir xil auditoriyaga murojaat qiladi [6;58].

Frantsuz tilidagi Jazoir adabiyoti, xoh u «frantsuz tilli adabiyot» yoki «frantsuz tilida ifodalangan adabiyot» deb atalsin, uning paydo bo'lishini tarixiy kontekstiga murojaat qilmasdan tushunib bo'lmaydi [7;45]. Ammo shuni ham ta'kidlash kerakki, u o'z evolyutsiyasi jarayonida yangi adabiy shakllarni yaratishda ishtirok etgan ko'plab tillar va madaniyatlardan oziqlangan o'z adabiy maydonini shakllantira oldi.

Fransiyaning Jazoirni bosib olishi boshidanoq ko'plab yozuvlar va hujjatlar, masalan, askarlar va missionerlarning xotiralari va urush yozishmalari Jazoir mustamlakachilik nutqining ob'ekti bo'lgan adabiyotni tashkil etdi. Ushbu yozuvlarda frantsuz askarlari o'zlarining urush tajribalarini eslaydilar, o'zlarining tajribalari haqida gapiradilar va Fransiyaning Jazoirning turk podsholigi va mahalliy aholiga qarshi kurashdagi harbiy qudrati haqida hisobot berishadi.

O'tish davri adabiyoti ham go'zal jozibali ekzotik lazzatga ega. Darhaqiqat, frantsuz yozuvchilari va sayohatchilari tabiatdan juda ilhomlangan: iqlimi, go'zal manzaralari, Jazoir cho'li va quyoshi. Quyosh butun bir mavzuni – yorug'lik ekzotikaning o'ziga xos xususiyati sifatida paydo bo'lgan paytda edi. Bu sharqona quyoshga intiluvchi G'arb odamining ko'zini quvontiradigan yumshoq, xayrli nur. Gi de Mopassanning « **Au Soleil**» asari kabi bir nechta asarlar G'arbning bu tasavvurini ochib beradi [1;29].

Shatobriandan Jan Kokto va Andre Jidgacha, Honore de Balzak, Per Loti, Teofil Gotier, Gustav Flober va Ejen Fromentinning « Un été dans le sahara» va «Une année dans le sahel» asarlari orqali, faqatgina bit nechtasini nomlash uchun Jazoir kolonist yoki sharqshunos nutqidan foydalandi. Bu sharqshunoslik G'arbdagidek sivilizatsiyasi hali buzilmagan tabiiy, maftunkor va ajoyib makonni tasvirlaydigan klishe'lardan iborat edi [7;96].

Ammo bu sharqshunoslik sof ekzotizm emas, chunki Gyustav Flober kabi ko'plab frantsuz yozuvchilari realizm birinchi o'rinda namoyon bo'lgan bebaho hujjatli asarlar yaratdilar.

Shuning bilan birga Jazoirdagi frantsuz adabiyoti boshqa shakllarda va boshqa oqimlarda ham mavjud.

Jazoirlklar Birinchi jahon urushidan keyin yozishni boshladilar, mustamlakachiligining zararli oqibatlarini qoralash, ijobiy tomonlarini o'rganish kabi

publitsistik maqolalardan tortib turli ijtimoiy-siyosiy mavzulardagi esse hamda turli matnlarni nashr etdilar. Jazoir ijodiga fransuz yozuvchilari va butun Yevropa adabiyotining ta'siri sezilarli bo'lsa-da, yozma matnlar Jazoir adabiy sohasining shakllanishiga asos bo'lgan evolyutsiya va yo'lni bosib o'tgan jazoirlik mualliflarga xos bo'lgan xususiyatlarga ega.

Umuman olganda, birinchi Jazoir romanlari 1920-1930 yillarda paydo bo'lgan. Tanqidchilar ko'pincha bu davrni assimilyatsiya, madaniyat va taqlid davri deb atashadi, chunki jazoirliklar fransuz tilini uning madaniyati bilan bevosita aloqada bo'lish uchun yetarlicha yaxshi o'rgangan va fransuz yozuvchilariga taqlid qiladigan adabiy asarlar yaratgan. Bunday sharoitda jazoirliklarda faqat fransuz tili bor edi, ular adabiy asarlar yaratish uchun uni mukammal o'zlashtirdilar va bu 1920 yildan 1945 yilgacha bo'lgan davr ko'pincha mashq davri deb ataladi.

Jazoirda birinchi fransuz tilidagi romanlar Kaid ben Cherifning «Ahmed Ben Mustafa, le goumier» (1920), «Zohra, la femme d'un mineur» (1925), Abdelkader Hodj Hamuning va «L'Eternel Jugurtha» (1946) Jan Amruche asarlari edi. Ushbu ilk romanistik matnlar, shuningdek, she'rlar xalqning an'anaviy hayotiga bag'ishlangan va fransuz o'quvchisiga qaratilgan ekzotik axloqiy xususiyatga ega bo'lgan.

Assimilyatsiya yoki aprobatsiya davridan keyin fransuz tilidagi Jazoir adabiyoti rivojlanishining keyingi bosqichi Ikkinchi jahon urushidan keyin boshlangan va tadqiqotchilar tomonidan asli jazoirlik adiblar deb yuritilgan adiblar tomonidan yaratilgan deb hisoblanadi. Bu adabiyot qizg'in jurnalistik faoliyat, klublar, to'garaklar, jurnallar va adabiy birlashmalarning yaratilishi bilan birga bo'ldi, ularda ko'plab jazoirlik yozuvchilar ishtirok etdi. 1950-yillardagi Jazoir adabiyoti jahon adabiyotining klassikasiga aylangan romanlari bilan ajralib turdi: Mulud Feraunning «Le Fils du Pauvre» (1950) va «La Terre et le Sang» (1953), Muhammad Dibning «La Grande Maison» (1952) va Molud Mammerining «La Colline oubliée» (1952). Yozuvchilarning yangi avlodi assimilyatsiya bosqichidan o'tib, avvalgi adabiyot bilan tanaffusni ko'rsatadi, bu shuni ko'rsatadiki, 1920-yillarning romanchilari endi ijod qilmayotgandi, faqatgina Jan Amrush bundan mustasno bo'lib u yozishni to'xtatmagan edi.

Mavzu jihatidan bu adabiyot etnografik xususiyatga ega bo'lib, ertaklar va hikoyalar orqali har bir yozuvchiga xos og'zaki va mintaqaviy adabiyot bilan tanishtirish orqali katta Kabiliyaning an'anaviy hayoti, xalq og'zaki ijodi, urf-odatlari va mahalliy odatlarini, shahar hayotini tasvirlaydi. Bu davr yozuvchilari ham o'zlari chizgan jamoaviy portret orqali bolalik va yoshlik voqealarini so'zlab berishni,

ularning muammolarini ko'tarishni, his-tuyg'ulari haqida gapirishni, guvohlik berishni xohlashgan.

Estetik darajada realistik romanning qonun-qoidalari qayta ishlab chiqariladi va kuzatiladi, romanlar esa, qahramonning bolalikdan o'smirlik davrigacha bo'lgan evolyutsiyasini kuzatuvchi Yevropa yozuvchilari romanlari kabi asosan avtobiografikdir. Jazoir romani va G'arb romani o'rtasidagi bu bog'liqlikni jazoirlik mualliflarning akademik tayyorgarligi ta'siri bilan izohlash mumkin.

Xulosa qilib aytganda Mustamlaka davridan oldingi frantsuz tilidagi Jazoir adabiyoti siyosiy norozilik va isyon yozuvining paydo bo'lishi uchun makonni ifodalaydi. Yozuvchilardan tortib asrlarigacha bo'lgan har bir adabiy asarning zamirida shaxs masalasi yotadi. Bir romandan ikkinchisiga, dastlab qabul qilingan adabiy shaklning portlovchi rivojlanishiga olib keladigan sifatli mutatsiya sodir bo'ladi. O'zlikni izlash marginallashtirish va rad etish asosida juda o'ziga xos siyosiy va ijtimoiy kontekstda tug'iladi va rivojlanadi. Roman achchiq va og'ir voqelikning fosh va guvohlik joyiga aylanadi. Mualliflar doimiy ravishda aholi mustamlakachilik ostida yashayotgan chidab bo'lmas sharoitlarni real tasvirlashga, adolatsizlikka qarshi chiqishga intiladi. « Frantsuz tilida yozgan jazoirlik romanchilarning paydo bo'lishi frantsuz adabiyotida birinchi marta hech bir yozuvchi, hatto Kamyu ham tarjima qilishga jur'at eta olmagan Jazoir haqiqatini aks ettiradi » [8 ;119]. Binobarin, yozuvchi ham talabchan, ham norozilik bildiruvchi xabarning tashuvchisigina bo'la oladi. U butun bir xalqning ovozigacha aylanadi.

References:

1. Зарубежная литература XX века: Учеб. для вузов / Л.Г. Андреев.
2. В.А. Пронин. Искусство и литература. М.: МГУП, 2004.
3. Bonn Charles. « La littérature algérienne francophone serait-elle sortie du face à face du post colonial », Modern & Contemporary France, n° 10, 2002,
4. Mostefa Lacheraf. L'Algérie : Nation et Société, Alger, SNED et Paris : Maspero, 1974.
5. Kateb Yacine. Le Polygone étoilé. Paris : Seuil, 1966.
6. Boris Sautereau Mouloud Feraoun, la réalité et l'écriture. Thèse d'Etat. Paris XII, 1998, p. 64.
7. Déjeux Jean. La littérature féminine de langue française au Maghreb. Paris : Karthala, 1994.
8. Mostefa Lacheraf, Écrits didactiques sur la culture, l'histoire et la société, p. 119.

9. N.Sh.Yakhyokoulova MAGHREB LITERATURE OF FRENCH EXPRESSION
European Journal of Learning on History and Social Sciences Volume 1, Issue 4 | 2024
ISSN:3032-1123; <https://doi.org/10.61796/ejheaa.v1i4.483> <https://journal.silkroad-science.com/index.php/ejheaa>

10. Н.Яхёкулова ВЗГЛЯД НА ЖАНР АВТОБИОГРАФИЧЕСКОГО РОМАНА
(на примере романа Асии Джебар «L'Amour la fantasia») ЛУЧШИЕ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ISSN:3030-3680 <http://web-journal.ru/> Часть-21_Том-3_Май -2024

11. Н.Яхёкулова МАГРИБСКАЯ ЛИТЕРАТУРА ФРАНЦУЗСКОГО
ВЫРАЖЕНИЯ "WORLD OF SCIENCE" REPUBLICAN SCIENTIFIC JOURNAL
COLLECTION OF MATERIALS 25th May 2024 Volume-7, Issue-5